

PROTECTORES DEL LEGADO

PDLImágenes

Pirámides de Túcume

Revalorización de la Cultura Lambayeque a través del proyecto multimedia Protectores del Legado: un análisis a estudiantes universitarios, 2025

Entrevista a especialistas – Proyecto de tesis 2025

Carlos Fabian Fernández Caramantín

Ciencias de la Comunicación - X ciclo

Universidad Señor de Sipán - Chiclayo

PROTECTORES DEL LEGADO

Proyecto multimedia cultural y juvenil enfocada en la difusión de la cultura Lambayeque a través de medios digitales:

- Podcast
- Página web
- Redes sociales

La propuesta busca rescatar el patrimonio desde un enfoque narrativo, emocional y visual, con lenguaje cercano al público joven.

¿Por qué nace esta propuesta?

Porque cada vez estamos más alejados de nuestra herencia cultural.

La cultura Lambayeque, a pesar de su extensa historia, no se transmite en formatos que conecten con las nuevas generaciones que actualmente mantienen un estilo de vida más digital.

Objetivo de la investigación

Analizar la contribución de la propuesta del proyecto multimedia "Protectores del Legado" en la revalorización de los elementos prehispánicos de la cultura Lambayeque en los estudiantes de una universidad local.

Objetivo de la entrevista

Conocer las opiniones de especialistas en producción multimedia o audiovisual sobre el diseño y desarrollo de la propuesta del proyecto multimedia Protectores del Legado.

¿A quién está dirigido el proyecto?

- Estudiantes entre 15 y 30 años.
- Usuarios activos de redes sociales.
- Jóvenes con interés por el contenido digital.
- Bajo conocimiento sobre historia local.
- Consumo de contenido en plataformas digitales.

Sitio web “Protectores del Legado” (Secciones)

Página de inicio

- Banner con las secciones del proyecto (Inicio, El Murmullu, Documentales, Mapa Cultural, Galería).
- Logo del proyecto con frases en movimiento.
- Íconos de acceso rápido al podcast, documentales y mapa cultural.
- Enlaces directos a las otras secciones de la web (Crónicas y artículos, Juegos, Contacto y Redes sociales).

“El Murmullu” - Podcast Cultural

- Descripción del podcast.
- Enlaces directos a Spotify y YouTube.
- Caja de comentarios.

Documentales y Reportajes

- Galería de videos por segmentos: Arqueología y descubrimientos, Tradiciones vivas, Danzas y expresiones artísticas, Gastronomía Cultural.

Mapa Cultural

- Mapa interactivo con filtros por tipo (museo, sitio arqueológico, festividad).
- Breve información con enlaces directo a podcast, documental o reportaje relacionado.

Galería visual

- Fotografías de eventos culturales y lugares turísticos de la región Lambayeque.
- Enlace a redes sociales.

Crónicas y artículos

- Crónicas narrativas que mezclan hechos históricos con la actualidad: Descubrimiento de restos arqueológicos, Destrucción de una huaca, Un día en el museo, Relato del origen de una danza típica, Revalorización de la cultura en jóvenes.
- Artículos breves de divulgación cultural que contienen información relevante sobre la cultura Lambayeque: Simbología del Spondylus, Los colores en la iconografía lambayecana, El rol de la mujer en la cosmovisión lambayecana, Etapas del desarrollo de la cultura Sicán.
- Glosario interactivo: Enlace directo a sección Juegos que contendrá diferentes términos de la cultura Lambayeque con su respectiva descripción para ser descubierta. Algunos términos serán: Tumi, Spondylus, Huaca, Yampallec, Sicán.

SPONDYLUS

Molusco marino sagrado en los rituales mochica y chimú

¿SABÍAS QUE?

Los SPONDYLUS eran traídos desde Ecuador, convirtiéndolos en un producto exclusivo para la élite mochica.

QUIZ

Juega y aprende

- Trivias, juegos y quizzes: Test en el que cumplirán retos para ganar puntos y canjearlos por productos de la tienda.

Contacto

- Información breve sobre el proyecto.
- Información breve sobre el equipo encargado.
- Datos de contacto.

Tienda online y Redes Sociales

- Catálogo de productos como polos, pines, stickers, llaveros, tomatodo, gorras, etc.
- Enlace directo a WhatsApp para realizar la compra.
- Íconos de las redes sociales del proyecto (Instagram, Facebook, TikTok, Spotify, Youtube)

Preguntas Guía para la propuesta de Página web

- 1 ¿Qué elementos crees que ayudarían a hacer más atractiva la cultura Lambayeque en una página web?**
- 2. ¿Qué tipo de interacciones o dinámicas en la página web te motivarían más a explorar y aprender sobre la cultura Lambayeque?**
- 3. ¿Qué formatos multimedia crees que harían más interesante la página web? ¿Prefieres algún tipo de contenido específico sobre la cultura Lambayeque?**

El Murmullu: Voces de la historia (PODCAST)

- Nombre inspirado en el *mullu* (*spondylus*), concha ritual sagrada en la cultura Lambayeque.
- Podcast conversacional.
- Segmentos: Mitos y Leyendas, Historia Cultural
- Episodios estimados de 30 minutos con un lenguaje fresco, emocional y educativo.
- Se publicarán en Youtube y Spotify.

Ilustración del Museo de Sitio Túcume

El Murmullu: Voces de la historia (Segmentos)

1. Mitos y Leyendas: Dar a conocer los diferentes mitos que existen en nuestra región con la finalidad de preservar las leyendas de nuestros antepasados adaptándolo a un formato moderno que capte la atención del público joven.

EPISODIOS:

- La leyenda de Naylamp (Miguel Cabello de Balboa)
- La prisión del diablo y el cerro Mulato (Augusto León Barandiarán / Miguel Barandiarán)
- La serpiente de fuego y las huacas (José F. Recoba y Polo)
- La Dama de los Lamentos (Relato popular contemporáneo – tradición oral de Zaña)
- La piedra que llora sangre (Relato tradicional de Íllimo)

2. Historia cultural: Dar a conocer los principales hitos históricos de Lambayeque, desde la época precolombina hasta la actualidad, rescatando hechos, personajes y transformaciones en la identidad regional.

EPISODIOS:

- El origen del Reino Sicán
- El encuentro entre culturas: Lambayeque y los Chimú
- Lambayeque durante la colonia
- La independencia y su impacto en la región
- Personajes históricos lambayecanos

EP. PILOTO - “El Murmullu” (Intro.)

DURACIÓN ESTIMADA: 3 min.

LOCUTORES: 2

FORMATO: Conversacional, narrativo con referencias históricas.

TONO: Juvenil, cultural, divertido, curioso.

RECURSOS SONOROS: Ambiente místico, efectos de mar, viento, pájaros.

GUIÓN LITERARIO EP. PILOTO (3 min.)

FX: Sonido de mar / gaviotas / música mística

LOCUTOR 1 (voz cálida): ¡Hola, hola! Bienvenidos a “El Murmullu”, el podcast donde recolectaremos las voces del pasado para que suenen más fuerte que la música que está sonando de fondo.

LOCUTOR 2 (voz alegre): Acá no se cuentan historias aburridas. Hoy arrancamos nuestra primera temporada con los mitos y leyendas más épicas de nuestra cultura. Pero por partes, no todos pa no soltarlo todo de una.

LOCUTOR 1: A ver si adivinan: ¿con qué mito creen que empezaremos hoy?

LOCUTOR 2: Oye, pero ellos no nos pueden responder, además está en el título del video, jajaja.

LOCUTOR 1: Cierto. Bueno, la leyenda de Naylamp, el gran fundador de Lambayeque. Dicen que vino del mar y creó toda una civilización.

LOCUTOR 2: Y ojo que Naylamp no es cualquier cuento. Hoy vamos a conectar esta historia con nuestra identidad y con lo que somos ahora.

LOCUTOR 1: Así que presten atención y prepárense para un viaje bien alucinante al pasado.

BLOQUE 1 – ¿Quién fue Naylamp?

LOCUTOR 2: Primero lo primero: ¿qué significa “Naylamp”? ¿Alguien por ahí lo sabe?

LOCUTOR 1: Yo solo sé que fue un dios que vino del mar...

EQUIPO DE PRODUCCIÓN (fuera de micro): ¡Está en el prompter!

LOCUTOR 1: Ah, verdad, gracias equipo. Antes de explicarles, les suelto un dato curioso. Mi tío, Miguel Cabello de Balboa (Q.E.P.D.), cronista español, escribió que esta leyenda era un cuento popular. Él la documentó por allá por el 1586, en su libro “Miscelánea Antártica”, recopilando historias de cuando vivía en Lambayeque.

LOCUTOR 2: Y no fue el único. Años después, Justo Modesto Rubiños y Andrade también contaron versiones parecidas. Así que lo que escucharán hoy viene de generación en generación y ahora nos toca a nosotros contarle, como los nuevos protectores del legado. ¡A nuestro estilo, claro!

BLOQUE 2 – Del mito a la historia real

LOCUTOR 2: Lo más loco de todo esto es que no solo vive en los libros. La arqueología también mete su cucharón. Porque aquí nomás, cerquita, está el complejo arqueológico de Chotuna-Chornancap, a 20 minutos de la ciudad de Lambayeque.

LOCUTOR 1: ¡Imagínate! Un lugar que guarda secretos de más de mil años. Y hay restos que confirman partes de la leyenda.

LOCUTOR 2: Y ya que hablamos de lengua ancestral... Se dice que “Naylamp” podría significar “ave del agua”, en idioma muchick. Ese idioma se hablaba antes de la llegada del quechua.

LOCUTOR 1: Lamentablemente, ya no se habla como el quechua o el aymara. Hay registros, sí, pero no es una lengua viva hoy en día.

LOCUTOR 2: ¿O sí? ¿Quién sabe? De repente hay alguien que todavía lo habla y nos puede enseñar.

LOCUTOR 1: Si tú lo hablas o conoces a alguien, escríbenos en nuestras redes. Serías clave para revivir ese idioma.

LOCUTOR 2 (en broma): ¿Tú crees que alguien que hable muchick original te esté escuchando en Spotify?

LOCUTOR 1: ¿Quién sabe?

LOCUTOR 2: JAJAJA. En fin, antes de arrancar con la leyenda, reiteramos: todo esto se registró gracias a Miguel Cabello de Balboa, el cronista español.

LOCUTOR 1: Y también gracias a otros capos como el arqueólogo Lisardo Pérez Lugones y el lingüista Rodolfo Cerrón Palomino, que han conectado los puntos entre mito, lengua e historia como verdaderos detectives del pasado.

LOCUTOR 2: Así que, esta historia es más creíble que la relación que tienes con tu pareja...

LOCUTOR 1 (sorprendido): ¡Bro! Es nuestro primer episodio, vas a espantar a nuestros seguidores.

LOCUTOR 2: Perdón, pero mentira no es, ¿no?

CIERRE / TEASER

FX: Música mística

LOCUTOR 1: Gracias por escucharnos hasta aquí. Este fue el primer episodio de “El Murmullu”, donde los ecos del pasado se hacen podcast.

LOCUTOR 2: En el siguiente episodio vamos a contarte la leyenda de Naylamp completita con mucho misterio.

LOCUTOR 1: Así que síguenos y comparte este podcast con tus amigos. Somos El Murmullu, y venimos a hacer que la historia suene.

FX: “El Murmullu” (susurrando) + Fade out musical

Preguntas Guía para la propuesta de Podcast

- 4. ¿Qué estilo narrativo prefieres escuchar más para captar tu atención respecto a los temas de la cultura Lambayeque?**
- 5. ¿En qué plataformas crees que deberían compartirse los podcast sobre la cultura Lambayeque?**
- 6. ¿Qué características harían que un podcast sobre la cultura Lambayeque sea más fácil y atractivo de escuchar?**

Campaña digital en redes sociales

- **Objetivo:** Informar, educar y conectar a través de formatos breves en las diferentes plataformas sociales.
- **Plataformas clave:** Instagram, TikTok.
- **Tono y lenguaje:** cercano, inclusivo, moderno.
- **Interacción:** participación en trivias, reacciones, comentarios, compartidos.
- **Frecuencia estimada:** 3 publicaciones semanales.

Propuesta de contenidos en Instagram y TikTok

- Videos cortos y dinámicos: Leyenda de Naylamp, Los Lambayeque como maestros del oro, Similitud entre la dinastía Sipán y Sicán, El Sol y La Luna como dioses, Pirámides de Túcume como centro de poder. *(Lo mismo para **TikTok**)*
- Historias interactivas: ¿Quién fundó la civilización Lambayeque?, ¿En qué año se desarrolló la cultura Lambayeque? ¿En qué museo se encuentran los restos arqueológicos de la cultura Lambayeque? ¿Qué cultura se desarrolló después de los Lambayeque?

Referencias de videos cortos y dinámicos

Referencia de historia interactiva

Propuesta de contenidos en Instagram y TikTok

- Carrusel informativo relacionado con crónicas y artículos de la página web: Datos curiosos de la cultura Lambayeque, 26 pirámides de Túcume, Objetos sagrados de los Lambayeque como el Spondylus y el Oro, Museos de la región Lambayeque. *(Lo mismo para **TikTok**)*
- Frases y memes relacionados con la cultura Lambayeque: “Antes de los incas, el oro brillaba en Lambayeque”; “La historia no está en los libros, está en nuestra tierra”; Meme que compara las pirámides de túcume y su civilización con la nuestra, Meme de Naylamp con elementos dorados relacionándolo con una salida a fiesta, etc.
- Avances de episodios del podcast o clips de los documentales y reportajes. *(Lo mismo para **TikTok**)*

Ejemplo de publicaciones en Instagram y TikTok

Preguntas Guía para la propuesta de Redes Sociales

- 7. ¿Qué tipo de actividades interactivas podrían implementarse en la propuesta de redes sociales del proyecto multimedia para fortalecer la conexión de los estudiantes con la revalorización de la cultura Lambayeque?**

- 8. ¿Qué tipo de contenido sobre la cultura Lambayeque te parecería más entretenido en redes sociales? ¿Qué formatos crees que haría que más estudiantes se interesen en estos temas?**

¡Gracias por su tiempo y valioso aporte!

Contacto: protectoresdelegado@gmail.com

WhatsApp: **948 053 702**

Instagram: [@protectoresdelegado](https://www.instagram.com/protectoresdelegado)

PROTECTORES DEL LEGADO

| PROYECTO CULTURAL MULTIMEDIA 2025